

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ В ДРЕВОВИДНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Применение моделей стимулирования имеет важное значение для успешной деятельности предприятий в аспекте воздействия на управляемую подсистему с целью обеспечения требуемого её поведения. Моделирование, в свою очередь, является удобным методом упрощенного описания реальности, который позволяет подобрать наилучшие механизмы для успешного решения задач управления организационными системами.

Наиболее подробно исследованным на сегодняшний день является мотивационное управление – управление интересами и предпочтениями участников организационной системы. Такое управление может осуществляться введением системы штрафов (поощрений) за выбор тех или иных действий или достижение определённых результатов деятельности. Содержательная интерпретация мотивационного управления – задача стимулирования.

Несмотря на то, что под мотивацией в общем случае понимается и материальная, и моральная сторона, к сожалению, формальных моделей того, как человек реагирует на моральное вознаграждение, на сегодняшний день почти нет. А математическая модель желательна для того, чтобы предсказывать поведение человека как реакцию на вознаграждение [1].

Статическая постановка различных моделей стимулирования детально исследована Д.А. Новиковым [2]. Динамическая стохастическая постановка изучена для двухуровневой модели стимулирования [4]. Однако, иные динамические постановки всё ещё остаются актуальными, что и составляет предмет исследования настоящей работы.

В [3] встречаются решения для статических моделей стимулирования S1 и S3, в которых стимулирование активного элемента при сепарабельных затратах зависит от его действия или от действий всех активных элементов, соответственно.

Динамическая постановка моделей S1 и S3 следующая:

$$F(s, u, x) = \sum_{t=1}^T [H(u^t, x^t) - \sum_{i=1}^n s_i(u_i^t, x^t)] \rightarrow \max; \quad (1)$$

$$f_i(s, u, x) = \sum_{t=1}^T [s_i(u_i^t, x^t) - c_i(u_i^t)] \rightarrow \max; \quad (2)$$

$$x^{t+1} = x^t + g(u^t, x^t), x^0 = x_0, t = 0, 1, \dots, T - 1; \quad (3)$$

$$x^t = x^*, t = 1, \dots, T. \quad (4)$$

Механизм управления для модели S1 для агентов со слабыми связями, либо без связей:

$$s_i^*(u^t, u^*) = \begin{cases} \delta_i + \sum_{\tau=t-1}^t c_i(u^\tau), u_i^t = u_i^*, \\ 0, \text{ иначе, } t = 1, 2, \dots, T; \end{cases} \quad (5)$$

Также для слабо связанных агентов должно выполняться условие по ограничению ресурсов для компенсации затрат агентов:

$$\sum_{i=1}^n s_i \leq R. \quad (6)$$

План u_i^* определяется решением задачи оптимального управления

$$\sum_{t=1}^T [H(u^t, x^t) - c_i(u_i^t)] \rightarrow \max, u^t \geq 0, t = \overline{1, T}, i = \overline{1, n}. \quad (7)$$

Сильная связь агентов подразумевает следующий механизм управления для i -го агента:

$$s_i^*(u^t, u^*) = \begin{cases} \delta_i + \sum_{\tau=t-1}^t c_i(u_i^\tau), U^t = U^*, \\ 0, \text{ иначе, } t = 1, 2, \dots, T; \end{cases} \quad (8)$$

где оптимальный план U^* определяется решением задачи оптимального управления

$$\sum_{t=1}^T [H(u^t, x^t) - \sum_{i=1}^n c_i(u_i^t)] \rightarrow \max, u^t \geq 0, \quad (9)$$

$$U^t = \sum_{i=1}^n u_i^t, t = \overline{1, T}. \quad (10)$$

Базовые функции следующие:

$$H(u, x) = a\sqrt{U} - k|x - x^*|, c_i(u) = bu_i^2, g(u, x) = p\sqrt{U} - mx. \quad (11)$$

Оптимальные значения для коэффициентов моделей показаны в таблице 1 [5].

Таблица 1

Оптимальные значения коэффициентов

	Описание	Оптимальное значение
a	Коэффициент для конвертации усилий агента в денежные средства центра.	$a \rightarrow \max$
k	Коэффициент для конвертации разности планового и фактического значений переменной состояния в денежные средства.	$k \rightarrow \min; k > 0$
b	Коэффициент для конвертации усилий агента в денежные средства для компенсации.	$b \rightarrow \min; b \geq 0$
δ	Мотивационная надбавка.	$delta \rightarrow \min; delta > 0$
m	Коэффициент дискретной потери переменной состояния.	$m \in [0; 1]$
p	Коэффициент для конвертации усилий в значение переменной состояния.	$p \rightarrow \min; p > 0$

Для данных моделей становится актуальным ответить на вопрос о желаемом, с точки зрения центра, количестве агентов и нахождении доминирующих стратегий центра и агентов с условиями различных связей.

С использованием Python 3 и библиотеки SciPy был разработан программный комплекс, который позволил провести имитационные эксперименты для данной постановки модели стимулирования.

При проведении имитационных экспериментов были введены определенные предположения, связанные с характеристиками модели и выбором параметров:

- плановые усилия у всех агентов одинаковые, это предположение является упрощением с целью уменьшения количества экспериментов, в целом, функции затрат агентов могут быть различными, при этом можно менять коэффициент для конвертации усилий агента в денежные средства, однако, для целей исследования самой модели, а не конкретного случая, более предпочтительным будет подобное упрощение;

- значения всех коэффициентов являются общими для всех участников организационной системы;

- значение переменной состояния системы соответствует плановому.

Эти предположения могут влиять на результаты экспериментов и, следовательно, должны учитываться при их интерпретации. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты экспериментов

F	f	T	u_i	a	b	δ	n
31945.01	0	100	5.92817	100	1	0	3
31642.01	101	100	5.92817	100	1	1	3
31542.14	0	100	5.000004	100	1	0	5
31239.14	101	100	5.000004	100	1	1	5
30930.97	0	100	4.469522	100	1	0	7
30627.97	101	100	4.469522	100	1	1	7
30430.01	505	100	5.92817	100	1	5	3
30027.14	505	100	5.000004	100	1	5	5
29415.97	505	100	4.469522	100	1	5	7
18681.56	0	100	2.027482	100	5	0	3
18446	0	100	1.710012	100	5	0	5
18378.56	101	100	2.027482	100	5	1	3
18143	101	100	1.710012	100	5	1	5
18088.56	0	100	1.528564	100	5	0	7
17785.56	101	100	1.528564	100	5	1	7
17166.56	505	100	2.027482	100	5	5	3
16931	505	100	1.710012	100	5	5	5
16573.56	505	100	1.528564	100	5	5	7

Как видно из таблицы, чем меньше количество агентов, тем большее значение по итогу принимает целевая функция центра. Оптимальный план i -го агента уменьшается при увеличении количества агентов, при этом общий оптимальный план увеличивается. Это связано с тем, что затраты при большом количестве агентов не покрываются средствами центра.

Оптимальные значения усилий агентов были найдены с помощью метода наискорейшего подъема при решении (7) и с использованием градиентного спуска при решении (9).

Для случая со слабосвязанными агентами условие по величине ресурса для компенсации накладывает ограничения на коэффициенты для конвертаций усилий агента в денежные средства:

$$b \leq \frac{\frac{1}{n}R - \delta}{u^2}, \quad (12)$$

при условии, что функции затрат агентов одинаковые. При этом, в зависимости от величины δ , ресурсное ограничение будет больше, иными словами, числитель будет уменьшаться. Соответственно, чем строже ограничение, тем большее значение принимает целевая функция центра.

Отличие варианта слабо связанных агентов от сильно связанных заключается только в расчёте общего оптимального плана. При большом количестве допущений оптимальный план совпал с планом для несвязанных агентов, однако, если задачу усложнить, то сложность вычислений возрастает многократно.

Подобные результаты были достигнуты для статической постановки. В [3] доказана эквивалентность моделей S3 и S1.

При предположении, что коэффициенты модели являются постоянными и общими для всех агентов, можно прийти к выводу, что наиболее выгодным для агента будет выбрать усилие $\frac{U}{n}$, в таком случае при условии, что остальные агенты выбрали то же самое усилие, центр компенсирует им затраты. Если допустить, что какой-то из агентов решил выбрать другое усилие, то в таком случае он окажется в минусе вместе с другими. Однако, возможен вариант, что агенты с помощью разных усилий достигнут общего плана, в таком случае каждый получит свою компенсацию. Из-за вида самой целевой функции агентов можно сделать предположение о том, что усилие $\frac{U}{n}$ является равновесием Нэша, т.к. в таком случае агент менее всего рискует, поскольку механизм управления представляет собой функцию компенсации, что является суммой между функцией затрат и мотивационной надбавкой. Целевая функция агента является произведением количества шагов и величины надбавки, а значит, агентам нет смысла выбирать другое усилие. Эту гипотезу предполагается доказать в будущих исследованиях.

Таким образом, были проведены имитационные эксперименты и достигнуты результаты, схожие с результатами для статической постановки.

Предметом будущих исследований являются различные усложнения модели. Например, введение зависимости параметров от времени: в производственной функции коэффициент для конвертации усилий агента в денежные средства центра может быть сезонным. Кроме того, усложнить модель можно относительно различных величин параметров и функций для отдельных агентов, т.к. внутри предприятия агенты могут выполнять различные функции и нести разные затраты. Зависимость подобных параметров от времени можно объяснить повышением, индексацией зарплат и т.п. Также будут рассмотрены иные структурные конфигурации системы управления. В целом подобную модель можно «подгонять» под какие-либо конкретные ситуации с целью определения лучших возможных решений. Ограничением является только требуемая вычислительная мощность проведения вычислительных экспериментов.

Список использованной литературы:

1. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления организационными системами / Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. – М.: Либроком, 2009. – 264 с.
2. Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах / Базовые математические модели. М.: Институт проблем управления РАН, 1998. - 216 с
3. Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизмы стимулирования в многоэлементных организационных системах. М.: ООО «НИЦ «Апостроф», 2000. – 182 с.
4. Рохлин Д. Б., Угольницкий Г. А. Равновесие Штакельберга в динамической модели стимулирования с полной информацией // Автомат. и телемех. 2018. № 4. С. 152–166.
5. Нечаев А. В. Динамическая модель стимулирования с учётом требований устойчивого развития предприятия // Инженерный вестник Дона, 2022, №11. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n11y2022/7967> (проверено 26.06.2023)